

Silvopascolo e agrovoltaico

www.af4eu.eu

Pecore al pascolo per gestire i pascoli sotto pannelli fotovoltaici in modo integrato, nell'azienda agricola Agrogestiona, Granada

Ottimizzare l'uso delle risorse per aumentare i benefici ecologici, economici e sociali derivanti dall'utilizzo della silvopastorizia è una strategia sostenibile per la gestione del bestiame e dell'agrovoltaico nei sistemi di pascolo mediterraneiche fornisce energia rinnovabile. Il silvopascolo in Andalusia promuove anche benefici economici, ambientali e sociali in quanto la gestione integrata riduce i costi, sia in termini di alimentazione degli animali che di mantenimento dell'pulizia dell'infrastruttura solare (riducendo la polvere associata alla mancanza di copertura vegetale), che insieme a tassi di allevamento adeguati e pianificazione del pascolo, aumenta la produzione e consente un uso più efficace dell'area disponibile, evitare il degrado del suolo.

Adeguati tassi di allevamento del bestiame svolgono un ruolo chiave nel sostenere i sistemi di silvopascolo, migliorare la salute del suolo e ridurre il pascolo eccessivo per garantire la rigenerazione permanente delle praterie in base alle specie annuali nei sistemi mediterranei, aumentando nel contempo la materia organica e la biodiversità microbica. Suoli più sani legati a tassi di popolamento adeguati migliorano la biodiversità (una maggiore permanenza dei prati a vantaggio della fauna ausiliaria), la ritenzione idrica e la fertilità grazie alla promozione della copertura del suolo, riducendo l'erosione del suolo che restituisce una migliore qualità e una maggiore quantità di foraggio fornendo una migliore resilienza ai cambiamenti climatici.

Le sfide agrovoltaiche del pascolo silvopastorale sono legate alla necessità di un'elevata parcellizzazione dei terreni, che implica elevati investimenti in recinzioni e punti d'acqua.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia per la Gestione dell'Agricoltura e della Pesca dell'Andalusia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.